

Análisis bibliométrico de la producción científica en tiempos de pandemia en el ámbito de la educación.

Franco Caballero, Pablo Daniel¹; Sotorrío Sánchez, Gloria Eulalia²; Sánchez Rodríguez, Tania³

¹*ORCID 0000-0001-9320-4755 Universidad de Málaga, pablo.franco@uma.es*

²*Universidad de Málaga, gloria.sotorrio@uma.es*

³*CEIP Vicente Aleixandre, taniamprimaria@gmail.com*

Resumen

Debido a la situación provocada por la pandemia de COVID-19, se han llevado a cabo multitud de estudios sobre el impacto que ha supuesto sobre los procesos educativos de todo el mundo en todos los niveles. El objetivo de nuestro estudio fue presentar una imagen general sobre las investigaciones publicadas en Scopus sobre COVID-19 y educación. Para ello se realizó un análisis bibliométrico utilizando el paquete Bibliometrix, del software RStudio. Se encontraron cuatro grandes bloques temáticos: enseñanzas en línea, educación universitaria, educación para la salud y, finalmente, Internet y brecha digital. Los resultados muestran similitudes con otras investigaciones bibliométricas realizadas en otros campos de estudio.

Palabras clave

análisis, bibliometría, educación, COVID-19.

Introducción

Desde los meses finales de 2019 hasta mediados de 2021, se ha sufrido en todos los países el impacto de la pandemia provocada por la enfermedad del coronavirus SARS-CoV-2, conocido a través del acrónimo COVID-19. Este virus se extendió desde comienzos del año 2020 y desembocó en que la Organización Mundial de la Salud lo calificara como un virus de pandemia (WHO, 2020).

A partir de este momento y debido a las decisiones socio-sanitarias tomadas por todos los países, los procesos educativos fueron experimentado un gran espectro de cambios: comenzando con un desplazamiento a unos procesos de enseñanza a través de entornos virtuales en su totalidad, al estar en una situación de confinamiento domiciliario dictado

por los gobiernos de cada país; y continuando por un progresivo acercamiento hacia la semipresencialidad o presencialidad con restricciones de contacto y aforo en las aulas. Estos cambios repentinos en las modalidades de enseñanza-aprendizaje provocaron serios problemas de adaptación, especialmente en colectivos de nivel económico limitado (Bonilla, 2020; Cano et al., 2020, Franco & Sánchez, 2021). Estas limitaciones siguen a día de hoy vigentes en varios centros e instituciones educativas.

En respuesta a las citadas adaptaciones metodológicas y didácticas en la totalidad de los niveles educativos, fueron llevados a la práctica multitud de estudios que han servido como marco para el análisis crítico de estas respuestas. El impacto de la pandemia ha afectado a la práctica totalidad de áreas de conocimiento, por lo que la bibliografía relacionada con la COVID-19, vinculada a los procesos educativos, abarcan todos los aspectos y campos de estudio, haciendo casi imposible para un investigador poder realizar una revisión bibliográfica de las publicaciones más relevantes.

Para facilitar la comprensión estructural de las diferentes áreas académicas que vinculan estos conceptos mencionados, COVID-19 y educación dentro de las ciencias sociales, se planteó el uso de la bibliometría. La bibliometría es una aplicación de la minería de textos que posibilita la evaluación de las investigaciones analizando las fuentes documentales y destacando aquellos conceptos, autores, temáticas y países más relevantes en cada campo de estudio (Galvez, 2016). Podríamos ver la bibliometría como la aplicación de las matemáticas y la estadística en el mundo de la bibliografía.

Existen estudios en casi todas las áreas de investigación que avalan las ventajas del uso de estos análisis para establecer un mapa temático sobre las distintas sub-categorías dentro de la producción científica de cada área temática, como el de Cascón-Katchadourian et al (2020) o el de Beltrán y Romero (2020). En estos estudios bibliométricos tienden a aflorar las tendencias y teorías transversales que son tratadas por los investigadores dentro de su campo de estudio, especialmente aquellos temas emergentes o en declive, aquellos temas motores, aquellos temas considerados básicos dentro del área y aquellos temas considerados nichos de publicación.

El objetivo de nuestro trabajo es dar una visión general de la situación bibliográfica actual de la producción referida a educación y COVID-19. Para ello, se pretende

analizar las investigaciones presentes en la base de datos Scopus, en las que se empleen dichos términos, a través de un estudio bibliométrico.

Método/Descripción de la experiencia

Para la obtención de la muestra, fueron filtrados los registros bibliográficos de nuestro campo de investigación dentro de la base de datos Scopus. En la búsqueda, se utilizó la sintaxis “(TITLE-ABS-KEY (covid-19) AND TITLE-ABS-KEY (education)) AND (LIMIT-TO (PUBSTAGE, "final")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar")) AND (LIMIT-TO (SUBJAREA, "SOCI"))” que filtraría la búsqueda para encontrar aquellos artículos ya publicados en revistas del área de ciencias sociales con las palabras clave “*covid-19*” y “*education*” (educación, en inglés).

Se encontraron 2672 documentos que cumplían los requisitos mencionados. De ellos, se obtuvo información sobre la cita del propio artículo, la información bibliográfica, resúmenes y palabras clave, detalles de financiación y otra información disponible; es decir, la totalidad de información disponible en la base de datos Scopus relacionada con cada uno de los artículos. Este conjunto de artículos es la colección de documentos a los que se realizarán los análisis.

Para el análisis de la información, se hizo uso de Biblioshiny, que es el intérprete web del paquete Bibliometrix v.3.1 (<https://www.bibliometrix.org/>) para el software de análisis RStudio v1.4.1717 (<https://www.rstudio.com/>), que sirve como interfaz de R.

Procedimiento

Para comenzar, se realizó una homogeneización de palabras clave para agrupar términos plurales en sus análogos singulares. Las palabras que fueron modificadas a singular fueron “humans”, “pandemics”, “students”, e “infections”.

Se realizó un estudio de agrupación por clústeres en función del número de citas que reunían determinados documentos con palabras clave similares, a fin de obtener qué campos de estudio son los que obtienen mayor énfasis. Este análisis hace uso de dos

índices para agrupar la información, el grado de relevancia de la temática (centralidad) y el índice de impacto de los documentos (impacto). El objetivo de este análisis es dar una visión general sobre las temáticas de los artículos más citados.

También se llevó a cabo un mapa temático para agrupar los diferentes temas en función del grado de desarrollo (densidad) y al grado de relevancia (centralidad). Este mapa representa aquellos documentos en los que coinciden el uso de determinadas palabras clave en función del número de publicaciones que las comparten. Suele ser representado por cuatro sectores: los temas motores, de gran relevancia y desarrollo; los temas básicos, altamente relevantes pero más genéricos; los temas nicho, poco desarrollados pero con un creciente interés científico en su desarrollo; y finalmente, los temas emergentes o en declive, poco desarrollados y con baja centralidad. Este análisis ofrece una visión más general sobre el campo de estudio, presentando desde los temas más desarrollados hasta los menos.

Adicionalmente, se realizó un estudio en el que se detectaron los autores más citados dentro de la muestra, además de los países que mayor índice de publicación presentaron en este periodo, con el fin de visibilizar los autores clave y los países más activos en la temática.

Resultados

Para contextualizar los resultados, se procede a la descripción de la muestra. Se obtuvieron 2672 documentos distribuidos en 751 revistas indexadas en SCOPUS, escritos por un total de 8847 autores. El total de referencias empleadas entre los documentos fue de 94 715. El promedio de citación por documento fue de 2.72. La media de documentos por autor fue de 0.3 y el número de autores por documento se situaba en una media de 3.3. Un total de 525 documentos fueron escritos por un único autor.

El primer análisis realizado es el de emparejamiento documental por clústeres. El estudio mostró cuatro núcleos documentales, de mayor a menor impacto eran: (1) el bloque que estaba relacionado con la educación superior o universitaria; (2) el segundo bloque mostraba los documentos centrados en la enseñanza en línea; (3) el bloque menos desarrollado correspondiente a los problemas relacionados con la brecha digital; y (4) aquel relacionado con la educación para la salud, especialmente en educación

superior. Se pueden observar las agrupaciones de clústeres obtenidas mediante el emparejamiento documental en la [Figura 1](#).

Figura 1. Clústeres por emparejamiento documental.

En relación a los autores más prolíficos (ver Tabla 1), Burgos D y Zhang Y., presentan seis documentos dentro de la colección; por debajo ellos, Lee J. y Li J. presentan cinco documentos cada uno. Por otro lado, el autor con el documento más veces citado de entre los presentes en la colección es Firas M.A. con 45 citas.

Tabla 1. Los 15 autores más relevantes según el número de publicaciones

Autor	Artículos
Burgos D.	6
Zhang Y.	6
Lee J	5
Li J	5
Dube B	4
García-Peñalvo FJ	4
Kim J	4
Lee S	4
Li W	4
Rahiem MDH	4
Wang J	4
Yang J	4
Yang Y	4
Alghamdi AKH	3
Almonacid-Fierro A	3

Dentro del análisis de autores, se realizó un estudio sobre el nivel de producción de publicaciones por países. De los 2672 documentos analizados, destaca Estados Unidos con 1464 artículos, seguido del Reino Unido con 329 y España con 314. China fue el cuarto país con mayor número de producciones científicas con 221 artículos y Australia, con 203, ocupa la quinta posición dentro de la colección. La Universidad de

California es la institución con mayor índice de publicaciones, con 30 artículos presentados por sus investigadores.

En relación a los resultados referidos al mapa temático, se encuentran agrupados en los cuatro bloques según sus índice de centralidad y densidad de Callon et al (1991), que son:

Respecto a los temas motores, no se contempla con claridad ningún tema motor que destaque del resto. Existen dos temas que cumplen los requisitos limítrofes para ser considerados motores: El primero de ellos estaría en un nivel medio de desarrollo de publicaciones, que son aquellos relacionados con la resiliencia, tecnología y aprendizaje; y el otro estaría posicionado en los niveles medios del índice de relevancia, que son aquellos relacionados con la salud mental y la ansiedad.

Respecto a los temas básicos de la investigación, presentan varios clústeres, siendo predominante los documentos relacionados con la educación superior en tiempo de pandemia por COVID; seguido de los textos sobre la formación del profesorado, la pandemia y la salud pública.

En este área temática se han encontrado dos nichos fundamentales de publicación, aquellos documentos relacionados con el currículum, la autoformación a distancia y el aprendizaje a través de internet; seguido de los documentos cuya temática principal trata sobre la pandemia, aunque tienen una relevancia inferior con respecto al primer cluster expuesto.

Para finalizar este análisis, encontramos un único bloque temático que pueda ser considerado emergente o en declive según su desarrollo y relevancia, que trata sobre los conocimientos, los estudios médicos y el virus SARS-CoV-2.

Se puede visualizar la representación del mapa temático de la colección en la [Figura 2](#).

Figura 2. Mapa temático bibliográfico sobre COVID-19 y educación en Scopus.

Discusión y conclusiones

El análisis bibliográfico es una herramienta ampliamente utilizada para obtener una imagen general y amplia sobre una temática específica. Los resultados obtenidos coinciden con estudios como el de Gálvez (2016) o el de Fang et al. (2020) que mencionan la utilidad del análisis y las relaciones entre los grupos encontrados.

Haciendo uso de 2672 artículos publicados e indexados en la base de datos Scopus, pudimos obtener algunas conclusiones sobre la situación actual de las publicaciones sobre educación durante los años de la COVID-19.

En este estudio, se puede observar que, aunque el impacto metodológico acarreado por la pandemia fue notorio en todos los campos temáticos, cuando se analizan aquellas publicaciones de ciencias sociales, encontramos que, fundamentalmente, estuvieron centradas en la formación universitaria y en la transmisión de conocimientos de índole sanitario y psicológico. Esto puede deberse a que gran parte de las publicaciones sobre la materia parten de instituciones de educación superior pero, por la información obtenida en el mapa temático, las adaptaciones curriculares y el aprendizaje a distancia

es un tema nicho, es decir, hay un gran desarrollo de publicaciones al respecto. Un análisis más detallado de este cluster muestra que los temas en los que se centra son los pre-graduados y educación secundaria. Por tanto, y a pesar de lo que a primera vista pudiera parecer en el análisis, todos los niveles educativos se han visto afectados y, por tanto, han publicado sus investigaciones y concepciones sobre el tema.

Otro bloque interesante es el relacionado con el conocimiento y los estudiantes de medicina. Parece que está situado dentro de los temas emergentes o en desaparición y podría tener sentido que el mayor índice de publicaciones sobre formación para estudiantes de medicina estuviese centrado en los primeros estudios sobre la temática, a fin de realizar formación rápida y especializada para poder aplicar sus conocimientos en las primeras fases del desarrollo de la pandemia, pero también puede estar presentado como la situación actual en la que se narran los aprendizajes obtenidos durante esta crisis. Esta última idea parece coincidir con estudios como el de Bazan et al (2021) o de Andrés et al. (2021) que sitúan a estudiantes de medicina como trabajadores voluntarios y narran su evolución desde los primeros momentos de la pandemia en distintos países hasta la actualidad.

Sobre los autores de mayor producción, es necesario poner en contexto el índice de producción en relación con el tiempo. Considerando que el plazo de publicaciones es de dos años (2020-2021), que haya autores con cinco o seis publicaciones indexadas dentro de revistas Scopus implica que la temática ha sido especialmente estudiada dentro de los grupos de investigación y que, por tanto, ha sido prioritaria para la comunidad científica, desplazando otros posibles temas secundarios de mayor distancia temporal y estableciéndose como factor determinante las investigaciones en la situación actual.

En relación a los países de mayor tasa de producción, el país que más destaca es Estados Unidos. Esto podría deberse a las múltiples campañas para evitar la desinformación que se llevaron a cabo sobre la relevancia de la pandemia, tal y como indican estudios como el de Loomba et al (2021), pero que, según el estudio comparativo de Sallam (2021), la comunidad científica estadounidense era consciente de la necesidad de incidir en los procesos educativos en este ámbito.

La educación en tiempo de pandemia ha sido abordada desde múltiples perspectivas, especialmente las referidas a la educación sanitaria para minimizar los riesgos de

contagio, pero dentro de las ciencias sociales, se han centralizado los estudios dentro de la docencia a distancia y la salud mental de los individuos. Todo ello acompañado de una alta tasa de publicación por parte de la comunidad científica, que centralizó sus investigaciones en un corto espacio de tiempo.

Referencias

- Bazan, D., Nowicki, M., & Rzymiski, P. (2021). Medical students as the volunteer workforce during the COVID-19 pandemic: Polish experience. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 55. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102109>
- Beltrán, A. M., & Romero, E. (2020). El papel de la gamificación en la conciencia ambiental: Una revisión bibliométrica. *Revista Prisma Social*, (30), 161-185. <https://revistaprismasocial.es/article/view/3764/4355>
- Bonilla, J. (2020). Las dos caras de la educación en el COVID-19. *CienciAmérica*, 9(2), 89-98. <http://doi.org/10.33210/ca.v9i2.294>
- Callon, M., Courtial, J. P., & Laville, F. (1991). Co-word analysis as a tool for describing the network of interactions between basic and technological research: The case of polymer chemistry. *Scientometrics*, 22, 155-205. <https://doi.org/10.1007/BF02019280>
- Cano, S., Collazos, C. A., Flórez-Aristizabal, L., Moreira, F., & Ramírez, M. (2020). Experiencia del aprendizaje de la Educación Superior ante los cambios a nivel mundial a causa del CoVid-19. *Campus Virtuales*, 9(2), 51-59.
- Cascón-Katchadourian, J., Moral-Muñoz, J. A., Liao, H., & Cobo, M. J. (2020). Análisis bibliométrico de la Revista Española de Documentación Científica desde su inclusión en la Web of Science (2008-2018). *Revista Española De Documentación Científica*, 43(3). <https://doi.org/10.3989/redc.2020.3.1690>

- de Andres, M., Claireaux, H., Handa, A. I.(2021). Medical students and COVID-19: lessons learnt from the 2020 pandemic. *Postgraduate Medical Journal*, 97, 209-210. <http://dx.doi.org/10.1136/postgradmedj-2020-138559>
- Fan J., Gao Y., Zhao N., Dai R., Zhang H., Feng X., Shi G., Tian J., Chen C., Hambly B, D., & Bao, S. (2020) Bibliometric Analysis on COVID-19: A Comparison of Research Between English and Chinese Studies. *Front. Public Health* 8:477. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00477>
- Franco, P. D. & Sánchez, T. (2021). Análisis de la percepción de estudiantes ante la docencia durante la COVID-19 en la Universidad de Málaga. En F.D. Guillén, M. Gómez, T. Linde, & E. Sánchez (coords.) *Procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores mediados por tecnología*. 223-234. Octaedro.
- Loomba, S., de Figueiredo, A., Piatek, S. J., de Graaf, K., & Larson, H. J. (2021). Measuring the impact of COVID-19 vaccine misinformation on vaccination intent in the UK and USA. *Nature Human Behaviour* 5, 337–348. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01056-1>
- Gálvez, C. (2016). Visualización de las principales líneas de investigación en salud pública: un análisis basado en mapas bibliométricos aplicados a la Revista Española de Salud Pública (2006-2015). *Revista Española de Salud Pública*, 90. https://www.mscbs.gob.es/biblioPublic/publicaciones/recursos_propios/resp/revista_cdrom/VOL90/ORIGINALES/RS90C_CG.pdf
- Sallam, M. (2021). COVID-19 Vaccine Hesitancy Worldwide: A Concise Systematic Review of Vaccine Acceptance Rates. *Vaccines*, 9(2), 160. <https://doi.org/10.3390/vaccines9020160>
- WHO (2020, Marzo 11). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19*. World Health Organization website. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>